

PENGARUH LAJU FOTOSINTESIS DAN BIOMASSA TERHADAP CADANGAN KARBON DI HUTAN TROPIS

Atika Yasmin (2010422011) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Indonesia memiliki areal hutan yang sangat luas. Akibat kepentingan manusia, luas hutan Indonesia yang menjadi salah satu sumber daya alam rentan terhadap kerusakan demi memenuhi kebutuhan manusia. Kebakaran hutan merupakan salah satu contoh dari kerusakan yang sering terjadi di wilayah hutan Indonesia. Perusakan hutan menyumbang 20-25% dari emisi CO₂ global yang berkontribusi terhadap perubahan iklim atau pemanasan global. Tempat untuk menyimpan cadangan karbon (C) dalam jumlah tertinggi adalah wilayah hutan yang masih alami dengan keaekaragaman spesies tanaman yang berumur panjang. Di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi dan termasuk ke dalam delapan negara mega biodiversitas. Luas kawasan hutan di Indonesia tahun 2012 mencapai 130,61 juta ha. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6 % dari total luas daratan Indonesia sehingga menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang rawan terjadi kerusakan karena kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Yastori *et al.*, 2016). Ancaman terhadap hutan yang tinggi menyebabkan upaya konservasi dilakukan secara terus menerus. Salah satu cara untuk melindungi hutan dari kerusakan adalah dengan meningkatkan nilai hutan melalui pemanfaatan jasa lingkungan. Cara alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai jasa lingkungan hutan adalah dengan melakukan perdagangan karbon. Perluasan pasar karbon ke arah skema REDD+ membutuhkan dasar ilmiah yang kuat dan data akurat terkait jumlah karbon tersimpan di dalam hutan melalui kegiatan kuantifikasi simpanan karbon hutan. Belum tersedianya data dan informasi secara lengkap dan terperinci tentang kandungan karbon hutan di Indonesia menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan alternatif dalam upaya meningkatkan nilai jasa lingkungan hutan melalui perdagangan karbon (Departemen Kehutanan, 2008). Secara alami, ekosistem hutan mengambil karbon (C) dalam bentuk CO, CO₂ dan CH₄ dari atmosfer yang dihasilkan dari aktivitas antropogenik dan aktivitas respirasi makhluk hidup (Denmann *et al.*, 2007).

Salah satu tipe ekosistem hutan yang mendominasi sebagian besar wilayah daratan adalah hutan tropis. Hutan dataran rendah Sumatera memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Hutan tropis dataran rendah memiliki peranan penting sebagai sumber kayu, cadangan plasma nutfah, sumber bahan obat-obatan dan sebagai penyedia jasa lingkungan seperti pengatur sistem tata air, pencegah erosi, pengontrol pola iklim dan penyimpan karbon. Vegetasi hutan menyerap karbon dioksida melalui aktivitas fotosintesis dan mampu menyimpan sekitar 76–78% karbon organik dari total karbon organik daratan dalam bentuk biomassa (Adi *et al.*, 2013). Fotosintesis merupakan aktivitas kompleks, dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal menyangkut kondisi jaringan atau organ fotosintetik, kandungan klorofil, umur jaringan, aktivitas fisiologi yang lain seperti transpirasi, respirasi, dan adaptasi fisiologis yang lain yang saling kait mengkait. Faktor eksternal meliputi faktor iklim seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin, hujan, dan juga faktor cahaya, konsentrasi CO₂, O₂, kompetitor, dan organisme patogen. Selain itu juga faktor penyebab timbulnya stress seperti ketersediaan air, ada polutan biosida dan zat-zat beracun lain. Kondisi *excess* pada

berbagai faktor yang dibutuhkan dari lingkungan juga berpengaruh terhadap fotosintesis misalnya logam-logam berat beracun, biosida, SO₂, dan juga O₂. Menurut Göring (1987) dan Santosa (1983) kerja sama antara faktor genetik dan faktor internal lainnya dengan lingkungan akan menentukan pola perkembangan tumbuhan ditentukan oleh kerja sama antara faktor genetik dan faktor dalam lainnya dengan lingkungan. Dari semua faktor lingkungan, cahaya berperan sangat besar terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman lewat berbagai proses. Baik karena intensitasnya, kualitas atau panjang gelombangnya serta lama penyinarannya. Intensitas cahaya menentukan suhu daun dan keseimbangan air. Berhubungan erat dengan aktifitas fotosintesis dan transpirasi, sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman seperti pemanjangan batang dan pembentangan daun. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan klorofil mengalami fotooksidasi sehingga menurunkan laju fotosintesis. Sementara intensitas cahaya yang terlalu rendah akan membatasi laju fotosintesis dan fotosintat lebih banyak digunakan dari pada disimpan.

Jumlah biomasa hutan dan cadangan karbon juga sangat bergantung pada proses fisiologis tumbuhan yaitu fotosintesis. Besarnya laju fotosintesis tegakan berhubungan dengan kandungan klorofil, jumlah stomata persatuan luas daun, dan umur tegakan. Semakin besar luas daun tegakan persatuan lahan akan semakin meningkatkan besarnya CO₂ yang diserap oleh tegakan. Luas daun akan bertambah banyak sejalan dengan bertambahnya umur tegakan. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa umur tegakan akan berpengaruh terhadap biomasa dan jumlah karbon yang tersimpan pada suatu tegakan (Lukito & Rohmatiah, 2013). Biomasa tegakan juga akan terus meningkat sampai umur tertentu yang dinyatakan oleh perwakilan kelas diameter dan kemudian akan menurun sampai produktivitasnya terhenti (mati) (Langi, 2011).

Biomassa hutan berperan penting dalam siklus biogeokimia terutama dalam siklus karbon (Sutaryo, 2009). Tumbuhan atau pohon di hutan dianggap berfungsi sebagai tempat penimbunan atau pengendapan karbon (rosot karbon atau *carbon sink*) (CIFOR, 2003). Besarnya kandungan karbon dan biomasa pohon bervariasi berdasarkan bagian tumbuhan yang diukur, *growth stage*, tingkatan tumbuhan dan kondisi lingkungannya. Kandungan karbon dan biomassa tumbuhan bawah dipengaruhi oleh jenis-jenis tumbuhan penyusun. Oleh karena itu mengukur jumlah karbon dalam biomassa pada suatu lahan dapat menggambarkan banyaknya CO₂ di atmosfer yang diserap oleh tanaman, dan pengukuran karbon dalam bagian tanaman yang telah mati (nekromassa) dapat menggambarkan CO₂ yang tidak dilepaskan ke udara melalui pembakaran (Asril, 2008)

Masalah yang ditimbulkan karena kepentingan manusia terhadap kerusakan hutan membuat tingginya emisi karbon di udara dan menyumbang polutan sehingga dilakukannya peningkatan nilai hutan melalui pemanfaatan jasa lingkungan. Cara alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai jasa lingkungan hutan adalah dengan melakukan perdagangan karbon. Cadangan karbon sendiri berhubungan erat dengan biomassa tumbuhan atau pohon yang dihasilkan dari salah satu aktivitas fisiologis tumbuhan yaitu fotosintesis. Semakin meningkatnya laju fotosintesis maka biomassa tumbuhan atau pohon juga akan meningkat dengan penambahan diameter batang pada pohon tersebut sehingga pohon akan menyumbangkan cadangan karbon yang lebih besar pula. Hutan tropis yang terletak di wilayah ekuator dimana matahari selalu bersinar sepanjang tahun tentu akan mempengaruhi laju fotosintesis tumbuhan yang berada di dalamnya dan akan berpengaruh pada besarnya biomassa

dari hutan tropis tersebut serta cadangan karbonnya. Hal ini membuktikan bahwa hutan tropis memiliki cadangan karbon terbesar dibandingkan wilayah vegetasi lainnya dilihat dari korelasi antara hubungan pencahayaan matahari dengan fotosintesis serta biomassa dan hal ini dapat menjadi salah satu upaya untuk memberdayakan sumber daya alam dengan meningkatkan nilai jasa lingkungan yaitu perdagangan karbon.

DAFTAR PUSTAKA

- CIFOR. (2003). *Perdagangan Karbon*. Warta Kebijakan No. 8 Februari 2003.
- Sutaryo, D. (2009). *Penghitungan Biomassa Sebuah Pengantar untuk Studi Karbon dan Perdagangan Karbon*. Wetlands International Indonesia Programme. Bogor
- Asril. (2009). *Pendugaan Cadangan Karbon Di Atas Permukaan Tanah Rawa Gambut Di Stasiun Penelitian Suaq balimbing Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Departemen Kehutanan. (2008). *Eksekutif Data Strategis Kehutanan 2008*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Denman KL, G Brasseur, A Chidthaisong, P Ciaais, PM. Cox, RE. Dickinson, D Hauglustaine, C Heinze, E Holland, D Jacob, U Lohmann, S Ramachandran, PL da Silva Dias, SC Wofsy and X Zhang. (2007). *Couplings Between Changes in the Climate System and Biogeochemistry*. In: *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. S Solomon, D Qin, M Manning, Z Chen, M Marquis, KB Averyt, M Tignor and HL Miller (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- Langi, Y. A. R. (2011). *Model penduga biomasa dan karbon pada tegakan Hutan Rakyat Cempaka (*Elmerrilli ovalis*) dan Wasian (*Elmerrillia celebica*) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara* [tesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Santosa, (1993). *Fisiologi Tumbuhan*. Fakultas Biologi UGM. Yogyakarta
- Adi Bejo Suwardi, Erizal Mukhtar, Syamsuardi. (2013). *KOMPOSISI JENIS DAN CADANGAN KARBON DI HUTAN TROPIS*. *Berita Biologi*, 12.
- Yastori, Chairul, Syamsuardi, Mansyurdin, Tesri Maideliza. (2016). *KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN PENDUGAAN CADANGAN KARBON*. *JURNAL METAMORFOSA III (2)*, 65-73.
- Lukito M., Rohmatiah A. (2013). *Estimasi biomassa dan karbon tanaman jati umur 5 tahun (Kasus Kawasan Hutan Tanaman Jati Unggul Nusantara (JUN) Desa Krowe, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)*. *Agritek*. 14(1): 1-23.